

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TRANSTORNO DE ANSIEDADE NA ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE EMPÍRICA DAS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR NO CONTEXTO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO¹

*TRASTORNO DE ANSIEDAD EN LA ADOLESCENCIA: UN ANÁLISIS
EMPÍRICO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA
ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PÚBLICA*

DOI: [10.5281/zenodo.19622065](https://doi.org/10.5281/zenodo.19622065)

Angela Maria Ribeiro Ramos²
Maria Aparecida Monteiro da Silva³

RESUMO

Este estudo analisa, a partir de evidências empíricas, as manifestações do transtorno de ansiedade na adolescência e as contribuições da Psicologia Escolar no contexto de uma instituição pública de ensino. O artigo constitui um recorte da análise dos resultados de uma tese doutoral, fundamentando-se em uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, desenvolvida por meio de estudo de caso. A produção dos dados envolveu entrevistas semiestruturadas com estudantes diagnosticados com transtorno de ansiedade e seus respectivos pais ou responsáveis, além da análise documental de registros institucionais,

1 Artigo recorte da Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidad Columbia Del Paraguay - PY. "TRANSTORNO DE ANSIEDADE NO ADOLESCENTE: contribuições da Psicologia Escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo".

2 Psicóloga. Doutora em Ciências da Educação pela Universidad Columbia del Paraguay/Assucion-PY. E-mail: angelaramos@ifma.edu.br

3 Professora, Orientadora: Dr^a. em Ciências da Educação pela Universidad Politécnica Y Artística Del Paraguay, UPAP, Paraguai-PY. E, Dr^a. em Educação pela Universidad de Santiago de Compostela, USC, Espanha-ES. E-mail: vomapamonteiro@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

possibilitando a triangulação das informações. A análise foi realizada com base na técnica de análise de conteúdo, o que permitiu a organização dos dados em categorias temáticas representativas do fenômeno investigado. Os resultados indicam que a ansiedade na adolescência se expressa por meio de múltiplas manifestações, envolvendo dimensões físicas, cognitivas e emocionais, sendo intensificada por fatores relacionados às dinâmicas escolares, tais como exigências acadêmicas, práticas avaliativas e situações de exposição. Evidencia-se, ainda, que processos de transição, como o ingresso na instituição, bem como fatores contextuais mais amplos, a exemplo do período pandêmico, contribuem para o agravamento dos quadros ansiosos. Destaca-se o papel da Psicologia Escolar como instância fundamental de acolhimento, mediação e encaminhamento, atuando na construção de estratégias de enfrentamento e no fortalecimento da relação entre escola e família. Conclui-se que a compreensão e o enfrentamento da ansiedade na adolescência demandam ações articuladas entre diferentes dimensões do contexto educativo, reafirmando a importância de práticas institucionais comprometidas com a promoção da saúde mental.

Palavras-chave: Ansiedade. Adolescência. Psicologia Escolar. Desenvolvimento Humano. Educação.

RESUMEN

Este estudio analiza, con base en evidencia empírica, las manifestaciones del trastorno de ansiedad en la adolescencia y las contribuciones de la Psicología Escolar en el contexto de una institución educativa pública. El artículo constituye un extracto del análisis de los resultados de una tesis doctoral, basada en un enfoque cualitativo y aplicado, desarrollado a través de un estudio de caso. La recolección de datos incluyó entrevistas semiestructuradas con estudiantes diagnosticados con trastorno de ansiedad y sus respectivos padres o tutores, además del análisis documental de los registros institucionales, lo que permitió la triangulación de la información. El análisis se realizó mediante la técnica de análisis de contenido, que permitió organizar los datos en categorías temáticas representativas del fenómeno investigado. Los resultados indican que la ansiedad en la adolescencia se expresa a través de múltiples manifestaciones, que involucran dimensiones físicas, cognitivas y emocionales, y se intensifica por factores relacionados con la dinámica escolar, como las exigencias académicas, las prácticas evaluativas y las situaciones de exposición. También es evidente que los procesos de transición, como el ingreso a la institución, así como factores contextuales más amplos, como el período de pandemia, contribuyen al empeoramiento de los trastornos de ansiedad. Se destaca el papel de la Psicología Escolar como instancia fundamental de apoyo, mediación y derivación, actuando en la construcción de estrategias de afrontamiento y en el fortalecimiento de la relación entre la escuela y la familia. Se concluye que comprender y afrontar la ansiedad en la adolescencia requiere acciones coordinadas en las diferentes dimensiones del contexto educativo, reafirmando la

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

importancia de las prácticas institucionales comprometidas con la promoción de la salud mental.

Palabras clave: Ansiedad. Adolescencia. Psicología Escolar. Desarrollo Humano. Educación.

1. INTRODUÇÃO

O aumento expressivo dos casos de transtornos de ansiedade entre adolescentes tem se configurado como um fenômeno de ampla relevância no cenário contemporâneo, especialmente no campo educacional, onde suas manifestações impactam diretamente o processo de ensino-aprendizagem, as relações interpessoais e o desenvolvimento integral dos estudantes. Essa realidade evidencia a necessidade de investigações que ultrapassem abordagens exclusivamente teóricas, possibilitando a compreensão empírica das experiências vividas pelos sujeitos no contexto escolar.

Destarte a adolescência, enquanto etapa do desenvolvimento humano marcada por intensas transformações biopsicossociais, constitui um período de maior vulnerabilidade ao surgimento de transtornos emocionais. Dentre estes, a ansiedade destaca-se pela sua elevada prevalência e pelos impactos significativos que produz na vida dos estudantes, manifestando-se por meio de sintomas físicos, cognitivos e emocionais que comprometem não apenas o desempenho acadêmico, mas também a qualidade das relações sociais e o bem-estar subjetivo.

Nesse contexto, a escola emerge como espaço privilegiado tanto para a manifestação quanto para o enfrentamento das demandas relacionadas à saúde mental. Entretanto, historicamente, as instituições educacionais têm apresentado dificuldades em lidar com essas questões, sobretudo quando orientadas por modelos pedagógicos centrados na

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

produtividade, na avaliação classificatória e na padronização dos processos de aprendizagem, o que pode contribuir à intensificação do sofrimento psíquico dos estudantes.

É nesse cenário que se insere o presente estudo, configurando-se como um recorte da análise dos resultados da tese doutoral intitulada “Transtorno de Ansiedade no Adolescente: contribuições da Psicologia Escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo”. Ao assumir essa perspectiva, o artigo apresenta uma análise empírica fundamentada nos dados produzidos ao longo da investigação, buscando evidenciar as manifestações do transtorno de ansiedade na adolescência e as possibilidades de atuação da Psicologia Escolar no contexto educacional.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa orienta-se por uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, desenvolvida por meio de estudo de caso, o que possibilita a compreensão aprofundada de um fenômeno contemporâneo inserido em seu contexto real. A produção dos dados envolveu entrevistas semiestruturadas com estudantes diagnosticados com transtorno de ansiedade e seus respectivos pais ou responsáveis, além da análise documental de registros institucionais, o que permitiu a triangulação das informações e o aprofundamento da análise.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo analisar as manifestações do transtorno de ansiedade na adolescência e as contribuições da Psicologia Escolar no contexto de uma instituição pública de ensino, a partir dos dados empíricos produzidos na pesquisa. Para tanto, adota-se como procedimento analítico a técnica de análise de conteúdo, que possibilita a identificação de categorias temáticas representativas das experiências vividas pelos sujeitos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

É digno de nota, a relevância deste estudo justificando-se pela necessidade de fortalecimento de pesquisas empíricas que articulem saúde mental e educação, contribuindo para a construção de práticas institucionais mais sensíveis às demandas emocionais dos estudantes. Ademais, ao evidenciar a complexidade do fenômeno da ansiedade no contexto escolar, o estudo oferece subsídios para a atuação de profissionais da educação e da Psicologia, ampliando as possibilidades de intervenção e acolhimento.

Do ponto de vista social, o impacto desta investigação reside na possibilidade de contribuir para a construção de ambientes escolares mais acolhedores, inclusivos e comprometidos com o desenvolvimento integral dos sujeitos. Ao destacar o papel da Psicologia Escolar na mediação dessas demandas, o estudo reafirma a importância de práticas que considerem a dimensão emocional como elemento central no processo educativo.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa⁴, de natureza aplicada⁵, desenvolvida a partir de um recorte da análise dos resultados de uma tese doutoral que investigou o transtorno de ansiedade na adolescência e as contribuições da Psicologia Escolar no contexto de uma instituição pública de ensino.

Trata-se de um estudo de caso, conforme delineado por Yin (2005), “O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um

4 A **metodologia qualitativa** ajuda a compreender o processo de experimentação clínica e explica por que uma intervenção, às vezes, não é positiva (Lakatos e Marconi, 2017, p.129, apud, Eisman *et al.*, 1997, p. 258).

5 **Investigação pura e aplicada**: estuda um problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade (Lakatos e Marconi, 2017, p.191).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (Yin, 2005, p. 32). Por se debruçar sobre um fenômeno contemporâneo inserido em um contexto real, no qual os limites entre o fenômeno e o ambiente não se apresentam claramente definidos.

Sob a delimitação geográfica, a pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus São Luís-Monte Castelo, envolvendo estudantes diagnosticados com transtorno de ansiedade, bem como seus pais ou responsáveis. A escolha do lócus investigativo justifica-se pela presença de um Serviço de Psicologia Escolar estruturado, o que possibilitou o acompanhamento sistemático dos casos e a produção de dados relevantes para a análise proposta.

Os procedimentos de coleta de dados contemplaram entrevistas semiestruturadas com os estudantes e seus responsáveis, além da análise documental de registros institucionais, tais como laudos psiquiátricos, relatórios de atendimento psicológico, registros de reuniões multiprofissionais e documentos produzidos pelo Serviço de Psicologia da instituição. A saber: é “característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias” (Marconi; Lakatos, 2003, p. 174).

Em respeito à relação ao objeto do estudo a adoção da Análise Documental está concatenada com os preceitos de Bardin (2016) que atenta para o , método da Análise de Conteúdo, preconizada por Bardin (2016). Para a autora, a análise de conteúdo pode ser entendida como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (Bardin, 2016, p. 42).

Destaque-se, a análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, também proposta por Bardin (2016), envolvendo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Esse procedimento possibilitou a organização e sistematização das informações, a partir da identificação de categorias temáticas que expressam as principais dimensões do transtorno de ansiedade na adolescência no contexto escolar.

De acordo com a autora a pré-análise,

É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Recorrendo ou não ao computador, trata-se de estabelecer um programa que, podendo ser flexível (quer dizer, que permita a introdução de novos procedimentos no decurso da análise), deve, no entanto, ser preciso (Bardin, 2016, p. 63).

Essa triangulação de fontes permitiu uma compreensão mais ampla e aprofundada do fenômeno investigado. Assim, as categorias analíticas emergiram do próprio material empírico, sendo construídas a partir da recorrência e relevância dos elementos identificados nas falas dos participantes e nos documentos analisados. Esse processo permitiu a construção de uma análise interpretativa que articula os dados empíricos com o referencial teórico adotado na pesquisa.

No que se refere aos aspectos éticos, a pesquisa respeitou os princípios que regem estudos com seres humanos, garantindo o sigilo das informações e a preservação da identidade dos participantes. Todos os sujeitos envolvidos foram informados acerca dos objetivos da pesquisa e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

consentiram sua participação por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - (TCLE⁶) em comunhão com a RESOLUÇÃO Nº 466/2012 e, a Resolução CNS nº 510/2016⁷.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou uma análise aprofundada do fenômeno investigado, articulando diferentes fontes de dados e referenciais teóricos, o que contribuiu para a compreensão das manifestações da ansiedade na adolescência e das possibilidades de atuação da Psicologia Escolar no contexto educacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO⁸

O referido estudo evidencia os principais resultados provenientes da pesquisa de Tese doutoral de Ramos (2023). Neste sentido, este artigo, recorte do capítulo da análise dos resultados, revela os principais achados científicos descritos de maneira dissertativa, argumentativa as discussões nas quais, se debruçaram a autora em sua investigação. Destaque-se, a

6 **RESOLUÇÃO Nº 466/2012.** O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 240 a Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos [...];

IV - DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.

7 A **Resolução CNS nº 510/2016** dispõe normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. (texto completo disponível em Conselho Nacional de Saúde - Instância CHS (saude.gov.br)).

8 Recorte da tese doutoral - TRANSTORNO DE ANSIEDADE NO ADOLESCENTE: contribuições da Psicologia Escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo. Pág. 168-218.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

análise dos dados, fundamentada na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), possibilitou a identificação de categorias temáticas que expressam as múltiplas dimensões do transtorno de ansiedade na adolescência no contexto escolar. Tais categorias evidenciam não apenas as manifestações do fenômeno, mas também suas relações com as dinâmicas institucionais, familiares e sociais que atravessam a experiência dos estudantes.

Análise Documental

Realizada através de fontes documentais, tais como: laudos psiquiátricos dos alunos envolvidos na pesquisa; registros anteriores de atendimento dos alunos e dos seus respectivos pais/responsáveis, feitos pelo Serviço de Psicologia Escolar da instituição; relatórios de reuniões multiprofissionais do IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo. Nesse sentido, o método de codificação utilizado ocorreu em forma de registro (Ramos, 2023, p.170). A figura 1: sintetiza as fontes de informação utilizadas nesta pesquisa:

Figura 1 - Fontes de informação do estudo.

Fonte: (Ramos, 2023, p.170).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

3.1 Manifestações do transtorno de ansiedade na adolescência

Os dados evidenciam que os estudantes participantes da pesquisa apresentam um conjunto diversificado de sintomas compatíveis com o transtorno de ansiedade, incluindo manifestações físicas, cognitivas e emocionais, tais como falta de ar, taquicardia, insônia, pensamentos negativos, irritabilidade e choro recorrente. Esses achados dialogam diretamente com a literatura da área, que caracteriza a ansiedade como um fenômeno multidimensional, cujas manifestações envolvem respostas fisiológicas, cognitivas e comportamentais inter-relacionadas.

Autores como Silva (2017) chamam a atenção para a relação dos sintomas que caracterizam o Transtorno de Ansiedade e sua manifestação no contexto escolar, seja na própria escola ou em qualquer contexto que a represente. Segundo a autora, o medo de passar vergonha ou mesmo de interagir são suficientes para que haja o comportamento evasivo em relação à escola. Em situações mais intensas, pode-se manifestar a vontade de sair correndo da sala de aula, o medo incontrolável de passar vexame na frente de todos. Desse modo, a autora reforça, em sua análise, que os sentimentos negativos em relação à escola levam as crianças e os adolescentes a algumas sérias problemáticas, como fracasso escolar, déficit de atenção ou transtorno de aprendizagem, desenvolvimento de fobias escolares, entre outros aspectos que devem ser investigados por profissionais especializados (Ramos, 2023).

Nesse sentido, Cury (2013), destaca que a ansiedade, quando intensificada, ultrapassa sua função adaptativa e passa a comprometer o funcionamento psíquico do indivíduo, afetando sua capacidade de concentração, tomada de decisão e regulação emocional. De forma complementar, May (1980) compreende a ansiedade como uma expressão

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

da condição humana diante de situações de incerteza e ameaça, podendo manifestar-se tanto no plano consciente quanto inconsciente, por meio de sintomas físicos e emocionais.

Observa-se que tais sintomas não se manifestam de forma homogênea, variando em intensidade e frequência entre os sujeitos, o que reforça a compreensão de que a ansiedade constitui um fenômeno complexo e multifacetado. Essa variabilidade encontra respaldo nas contribuições de Teles (2018), ao destacar que os quadros ansiosos podem apresentar diferentes configurações sintomatológicas, dependendo das experiências individuais, do contexto de vida e do grau de vulnerabilidade do sujeito.

Além disso, mesmo entre os estudantes que demonstraram dificuldades em reconhecer ou nomear o transtorno, os relatos evidenciam a presença de sintomas característicos, indicando processos de negação ou baixa compreensão sobre sua própria condição. Tal aspecto pode ser compreendido à luz da Psicologia Histórico-Cultural, na qual Lev Vygotsky enfatiza que a consciência e a nomeação das experiências emocionais são construídas socialmente, sendo mediadas pela linguagem e pelas interações sociais. Desse modo, a dificuldade em identificar o sofrimento psíquico pode estar relacionada à ausência de repertório simbólico para compreender e expressar tais vivências.

Ademais, a diversidade de manifestações observadas confirma que o transtorno de ansiedade na adolescência não pode ser reduzido a um conjunto fixo de sintomas, mas deve ser compreendido a partir das experiências subjetivas dos indivíduos e de seus contextos de vida. Conforme ressaltam Neves *et al.* (2018), a adolescência é um período marcado pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, no qual o sujeito passa a lidar com demandas mais complexas, sem, contudo,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

possuir plenamente os recursos emocionais necessários para enfrentá-las, o que favorece o surgimento de conflitos, inseguranças e manifestações ansiosas.

Nessa perspectiva, os achados desta pesquisa reforçam a necessidade de compreender a ansiedade na adolescência como um fenômeno situado, que emerge da relação entre sujeito e contexto, exigindo abordagens que ultrapassem a dimensão clínica e considerem as múltiplas determinações sociais, culturais e educacionais que atravessam a experiência dos estudantes. Diante dessas evidências, torna-se necessário compreender como essas experiências se desdobram ao longo da trajetória escolar dos estudantes, aspecto que será discutido na seção seguinte.

3.2 O contexto escolar como desencadeador e intensificador da ansiedade

Um dos achados centrais da pesquisa refere-se ao papel do contexto escolar como espaço de desencadeamento e intensificação das crises de ansiedade. As situações mais recorrentes mencionadas pelos estudantes incluem avaliações, excesso de atividades, cobranças acadêmicas, apresentações orais e participação em sala de aula.

Os resultados aqui analisados deixam claro que a maioria dos alunos entrevistados já manifestou sintomas de ansiedade, geralmente ligados às atividades escolares, tais como: provas bimestrais, excesso de conteúdo para estudar, apresentação de trabalhos, cobranças por parte dos professores (Ramos, 2023, p.176).

Esses dados indicam que a organização pedagógica e as dinâmicas escolares podem atuar como fatores estressores significativos,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

especialmente quando associadas a altas expectativas de desempenho e à pressão por resultados. Nesse sentido, a escola, embora se configure como espaço de formação, pode também se constituir como ambiente de intensificação do sofrimento psíquico, sobretudo quando privilegia modelos pedagógicos centrados na produtividade, na competição e na avaliação classificatória.

Essa discussão encontra respaldo em Libâneo (2001), ao afirmar que as práticas escolares não são neutras, mas refletem concepções de ensino e de sujeito que influenciam diretamente a forma como os estudantes vivenciam o processo educativo. Quando tais práticas desconsideram as dimensões subjetivas do estudante, tendem a reforçar sentimentos de inadequação, medo do fracasso e insegurança.

Destaca-se que a relação do estudante com o saber está profundamente vinculada às experiências vividas no espaço escolar, sendo mediada por expectativas, valores e significados atribuídos ao aprender. Assim, quando o processo educativo é vivenciado sob a lógica da cobrança excessiva e do desempenho, o conhecimento pode deixar de ser fonte de construção e tornar-se um fator gerador de ansiedade.

Desse modo, a dificuldade em lidar com situações avaliativas e de exposição pública, evidenciada nos relatos dos estudantes, revela não apenas fragilidades individuais, mas também limitações institucionais no acolhimento das demandas emocionais. Nesse sentido, conforme apontam Guzzo *et al.* (2010), a Psicologia Escolar deve problematizar práticas que individualizam o sofrimento e desconsideram os fatores institucionais, contribuindo para a construção de estratégias coletivas de enfrentamento.

Além disso, os autores destacam que o ambiente escolar pode produzir efeitos subjetivos significativos, sobretudo quando o estudante se percebe constantemente avaliado e comparado. A exposição pública,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comum em atividades como apresentações e participação em sala, pode intensificar sentimento de insegurança e medo de julgamento, especialmente em adolescentes que ainda estão em processo de construção identitária.

Entretanto, destaca-se que a escola não se configura como o único espaço de manifestação da ansiedade. Uma vez que os relatos indicam que fatores externos, como conflitos familiares, sentimentos de solidão e preocupações com o futuro, também atuam como gatilhos importantes, evidenciando a natureza multifatorial do transtorno. Essa compreensão é reforçada por May (1980), ao considerar a ansiedade como uma resposta às tensões existenciais vividas pelo sujeito em diferentes contextos de sua vida.

Sob a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, Vygotsky contribuiu ao afirmar que o desenvolvimento humano é resultado das interações sociais mediadas pela cultura. Dessa forma, as experiências vividas no contexto escolar, familiar e social se articulam na constituição do sujeito, influenciando diretamente suas respostas emocionais.

Diante disso, os dados analisados reforçam que a ansiedade na adolescência não pode ser compreendida de forma isolada ou exclusivamente individual, sendo necessário considerar as múltiplas determinações que atravessam o sujeito. Nesse cenário, torna-se fundamental repensar as práticas pedagógicas e institucionais, de modo a construir ambientes escolares mais acolhedores, flexíveis e sensíveis às demandas emocionais dos estudantes, contribuindo para a promoção da saúde mental no contexto educacional.

3.3 Trajetórias da ansiedade: antes e após o ingresso na instituição

Outro aspecto relevante diz respeito ao momento de manifestação ou intensificação das crises de ansiedade. Os dados revelam que, embora alguns estudantes já apresentassem sintomas anteriormente, muitos relataram agravamento após o ingresso na instituição, especialmente diante das exigências acadêmicas e da necessidade de adaptação ao novo ambiente escolar. “Vimos que, nesse caso, a maioria dos alunos não teve dificuldade para identificar suas crises. Destacamos que, quando nos referimos ao contexto escolar, abrangemos aspectos plurais que envolvem as atividades escolares, como: aulas presenciais, aulas remotas, atividades em grupo, participação nas aulas, apresentação de trabalhos etc.” (Ramos, 2023, p. 186). Esse achado evidencia que a trajetória da ansiedade na adolescência não é linear, mas marcada por deslocamentos e intensificações que se relacionam diretamente com as experiências vividas pelos sujeitos em diferentes contextos.

Sob a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, esse processo pode ser compreendido a partir das contribuições de Vygotsky, ao afirmar que o desenvolvimento humano ocorre por meio das interações sociais mediadas pela cultura. Nesse sentido, a entrada em uma nova instituição escolar representa não apenas uma mudança de espaço físico, mas uma reorganização das relações sociais, das expectativas e das exigências simbólicas impostas ao estudante. Tal transição pode gerar tensões internas, especialmente quando o sujeito ainda não dispõe de recursos psicológicos suficientes para lidar com essas novas demandas.

Os relatos dos estudantes indicam que o ingresso em uma instituição de ensino com maior nível de exigência acadêmica pode atuar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como fator de intensificação do sofrimento psíquico. Esse cenário dialoga com as análises de Charlot (2000), ao destacar que a relação do sujeito com o saber está diretamente vinculada às condições concretas em que a aprendizagem ocorre. Quando essa relação é mediada por cobranças excessivas e pela lógica do desempenho, o processo educativo pode ser vivenciado como fonte de angústia e insegurança.

Além disso, a dificuldade de adaptação ao novo contexto institucional evidencia a importância dos processos de acolhimento e mediação no ambiente escolar. De acordo com Guzzo *et al.* (2010), a Psicologia Escolar deve atuar na construção de condições institucionais que favoreçam a integração do estudante, contribuindo para a prevenção do sofrimento psíquico e para o fortalecimento de vínculos no espaço educativo.

Outro elemento que emerge com força nos dados refere-se ao impacto do contexto pandêmico e das aulas remotas na intensificação das crises de ansiedade. Os estudantes relataram aumento da pressão acadêmica, dificuldades de organização do tempo e sentimentos de isolamento, aspectos que contribuíram para o agravamento do quadro ansioso (Ramos, 2023). Esse cenário evidencia como fatores contextuais amplos podem incidir diretamente sobre a saúde mental, especialmente em períodos de instabilidade social.

A partir de uma leitura existencial, tais experiências podem ser compreendidas à luz das contribuições de Frankl, ao afirmar que o sofrimento psíquico está frequentemente relacionado à dificuldade de atribuir sentido às experiências vividas. No contexto da pandemia, marcado por incertezas, rupturas e ausência de previsibilidade, muitos adolescentes enfrentaram um esvaziamento de sentido, o que pode ter potencializado sentimentos de ansiedade, insegurança e desorientação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Ademais, os dados indicam que alguns estudantes já apresentavam sinais de ansiedade antes do ingresso na instituição, o que reforça a ideia de que a escola não é a origem exclusiva do sofrimento, mas pode atuar como espaço de intensificação ou de ressignificação dessas experiências. Nesse sentido, conforme argumenta May (1980), a ansiedade deve ser compreendida como parte da condição humana, sendo influenciada pelas situações de transição, pelas incertezas e pelas exigências impostas ao sujeito ao longo de sua trajetória.

Dessa forma, a análise das trajetórias da ansiedade permite compreender que o fenômeno se constitui na interseção entre história individual, contexto institucional e condições sociais mais amplas. Tal compreensão reforça a necessidade de práticas educativas e psicológicas que considerem os processos de transição vividos pelos estudantes, especialmente no ingresso em novas instituições, promovendo estratégias de acolhimento, acompanhamento e fortalecimento emocional.

3.4 A atuação da Psicologia Escolar: acolhimento, mediação e promoção da saúde mental

Os resultados da pesquisa evidenciam que a atuação da Psicologia Escolar no contexto do IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo desempenha papel central no acolhimento, acompanhamento e encaminhamento dos estudantes que apresentam transtorno de ansiedade. “Os alunos demonstraram unanimidade no que se refere à importância desse Serviço como forma de apoio e de orientação durante o acompanhamento e os encaminhamentos realizados, em razão do transtorno de ansiedade manifestado por eles” (Ramos, 2023, p. 190). Se verifica que a maioria dos participantes relatou ter buscado o Serviço de Psicologia da instituição,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reconhecendo-o como espaço de escuta, apoio emocional e orientação diante das crises vivenciadas.

Esse dado revela não apenas a presença efetiva desse serviço no cotidiano escolar, mas, sobretudo, sua legitimidade enquanto instância de cuidado e suporte psicossocial. Os relatos dos estudantes indicam que o atendimento psicológico contribui significativamente para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, para o autoconhecimento e para a regulação emocional, elementos fundamentais no manejo da ansiedade na adolescência.

Nessa perspectiva, a atuação da Psicologia Escolar aproxima-se de uma abordagem que ultrapassa o modelo tradicional, centrado na intervenção individual e clínica, avançando para uma perspectiva institucional, preventiva e contextualizada. Conforme discutem Guzzo *et al.* (2010), a Psicologia Escolar contemporânea deve assumir um compromisso crítico com a realidade educacional, atuando na transformação das condições que produzem o sofrimento psíquico, e não apenas em sua remediação.

Os encaminhamentos realizados pelo Serviço de Psicologia, especialmente para psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, evidenciam a articulação entre a escola e a rede de saúde, configurando uma atuação interdisciplinar. Essa prática reforça a compreensão de que o cuidado com a saúde mental dos estudantes exige ações integradas, que envolvam diferentes profissionais e saberes, ampliando as possibilidades de intervenção.

Além disso, os dados revelam que o acolhimento ofertado pelo serviço foi unanimemente reconhecido pelos estudantes, sendo associado a sentimentos de segurança, proteção e pertencimento. Essa dimensão afetiva da prática psicológica mostra-se fundamental, especialmente no

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contexto da adolescência, fase marcada por instabilidades emocionais e necessidade de reconhecimento. Conforme aponta Vygotsky, as relações sociais desempenham papel essencial na constituição do sujeito, sendo mediadoras dos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Outro aspecto relevante refere-se à função mediadora do psicólogo escolar na relação entre escola, estudante e família. Os dados indicam que o Serviço de Psicologia atua como elo fundamental nesse processo, favorecendo a comunicação, o acompanhamento dos casos e a construção de estratégias conjuntas de enfrentamento. Essa atuação dialoga com as proposições de Libâneo (2001), ao destacar a importância da articulação entre os diferentes atores da comunidade escolar para a promoção de um ambiente educativo mais humanizado.

Sob a perspectiva da Logoterapia, desenvolvida por Frankl, o trabalho do psicólogo escolar também pode ser compreendido como um processo de mediação na construção de sentido. Ao possibilitar que o estudante reflita sobre suas experiências, compreenda suas emoções e encontre formas de lidar com o sofrimento, o atendimento psicológico contribui para a resignificação das vivências ansiosas, transformando-as em possibilidades de crescimento pessoal.

Entretanto, os dados também indicam desafios importantes para a atuação da Psicologia Escolar, como a resistência inicial de alguns estudantes em reconhecer o sofrimento psíquico ou em buscar ajuda, bem como a necessidade de ampliação desse serviço para outras instituições de ensino. Esses aspectos evidenciam que, embora haja avanços significativos, ainda existem limites estruturais e culturais que precisam ser superados para a consolidação de uma atuação mais efetiva.

Dessa forma, os resultados desta pesquisa reforçam que a Psicologia Escolar constitui um campo estratégico para a promoção da saúde mental

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

no ambiente educacional, especialmente no que se refere ao enfrentamento da ansiedade na adolescência. Sua atuação, quando fundamentada em uma perspectiva crítica, contextualizada e interdisciplinar, contribui não apenas para o atendimento das demandas individuais, mas também para a construção de práticas institucionais mais inclusivas, acolhedoras e comprometidas com o desenvolvimento integral dos estudantes.

3.5 A percepção das famílias e a relação escola-família

A análise das entrevistas com pais e responsáveis revelou forte consonância com os relatos dos estudantes, especialmente no que se refere à identificação dos sintomas de ansiedade e à importância do acompanhamento psicológico. Ao serem convidados a reconhecer, a partir de uma lista baseada nos critérios da Organização Mundial da Saúde (2002), os sinais apresentados por seus filhos, observou-se “unanimidade quanto à percepção de manifestações compatíveis com o transtorno de ansiedade, tais como tensão muscular, falta de ar, tonturas, náuseas, palpitações, pensamentos negativos, ideação suicida, irritabilidade, choro recorrente, insônia, dificuldade de concentração e alterações de memória” (Ramos, 2023, p. 194).

Esses achados evidenciam não apenas a presença significativa do transtorno no contexto investigado, mas também o nível de reconhecimento familiar acerca do sofrimento psíquico dos adolescentes. Tal aspecto é relevante, uma vez que a identificação precoce dos sintomas constitui elemento fundamental para o encaminhamento e o acompanhamento adequado dos casos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse sentido, seguindo o ponto de vista Souza *et al.* (2014), a ansiedade caracteriza-se por um estado de antecipação diante de situações percebidas como ameaçadoras, mobilizando respostas fisiológicas e psicológicas que se expressam por meio de sintomas físicos e emocionais. Os dados da pesquisa corroboram essa perspectiva, ao evidenciar que sintomas como falta de ar e tensão muscular foram relatados por quase 90% dos pais ou responsáveis, indicando elevada frequência dessas manifestações entre os estudantes.

Do ponto de vista teórico, May (1980) contribui para a compreensão desses sintomas ao afirmar que a ansiedade envolve uma complexa interação entre processos emocionais e respostas neurofisiológicas, ativadas pelo sistema nervoso autônomo diante de situações de ameaça. E, essa leitura permite compreender que os sintomas observados não são apenas manifestações isoladas, mas expressões de um estado mais amplo de tensão psíquica.

Adicionalmente, Teles (2018), destaca que o diagnóstico do transtorno de ansiedade é eminentemente clínico, baseado na interpretação dos sintomas, na intensidade e na duração das manifestações, bem como em seus impactos na qualidade de vida do indivíduo. Essa compreensão reforça a importância da escuta qualificada e da análise contextualizada dos casos, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da escola.

No que se refere à atuação institucional, os dados indicam uma percepção positiva por parte das famílias em relação ao Serviço de Psicologia Escolar. Os pais e responsáveis destacaram a importância do acolhimento, do acompanhamento e dos encaminhamentos realizados pela escola, evidenciando a existência de uma relação de confiança entre família e instituição.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa relação configura-se como elemento central para a efetividade das intervenções, uma vez que amplia a rede de apoio ao estudante e possibilita uma atuação mais integrada. Neste sentido, Libâneo (2001), enfatiza que a escola deve ser compreendida como um espaço de articulação entre diferentes sujeitos e saberes, no qual a participação da família é fundamental para a construção de práticas educativas mais significativas.

Além disso, autores como Estanislau (2014) ressaltam que a parceria entre escola e família constitui um dos pilares para a promoção da saúde mental no contexto educacional, uma vez que possibilita o compartilhamento de informações, o acompanhamento contínuo e a construção de estratégias conjuntas de enfrentamento.

Sob a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, Vygotsky contribui ao enfatizar que o desenvolvimento humano ocorre nas relações sociais. Nesse sentido, a articulação entre escola e família potencializa a construção de redes de suporte que favorecem o desenvolvimento emocional e a superação de dificuldades.

Dessa forma, os resultados desta pesquisa evidenciam que a relação escola-família, mediada pelo Serviço de Psicologia Escolar, constitui um elemento fundamental no enfrentamento da ansiedade na adolescência. Portanto, essa parceria não apenas fortalece o acompanhamento dos estudantes, mas também contribui para a construção de um ambiente educacional mais acolhedor, sensível e comprometido com a promoção da saúde mental.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar as manifestações do transtorno de ansiedade na adolescência e as contribuições da Psicologia Escolar no contexto de uma instituição pública de ensino, a partir dos dados empíricos produzidos na pesquisa doutoral. A análise realizada, fundamentada na técnica de análise de conteúdo, permitiu a identificação de categorias que evidenciam a complexidade do fenômeno e suas múltiplas determinações.

Os resultados demonstraram que o transtorno de ansiedade na adolescência se manifesta de forma multifacetada, envolvendo sintomas físicos, cognitivos e emocionais, os quais impactam diretamente o desempenho acadêmico, as relações interpessoais e a qualidade de vida dos estudantes. Essa constatação reforça a compreensão de que a ansiedade não pode ser analisada de maneira isolada, mas deve ser entendida como um fenômeno situado, construído na interseção entre sujeito e contexto.

No que se refere ao ambiente escolar, evidenciou-se que as dinâmicas institucionais, especialmente aquelas relacionadas às práticas avaliativas, às exigências acadêmicas e à exposição pública, podem atuar como fatores desencadeadores e intensificadores das crises de ansiedade. Esse achado revela a necessidade de revisão das práticas pedagógicas, no sentido de promover ambientes mais acolhedores e sensíveis às dimensões emocionais dos estudantes.

A análise das trajetórias da ansiedade indicou que o ingresso em instituições com maior nível de exigência pode representar um momento crítico para o agravamento do sofrimento psíquico, sobretudo quando não há estratégias institucionais de acolhimento e acompanhamento. Ademais,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fatores contextuais amplos, como a pandemia e as transformações sociais contemporâneas, mostraram-se relevantes na intensificação dos quadros ansiosos, evidenciando a influência de dimensões extraescolares na saúde mental dos adolescentes.

No que concerne à atuação da Psicologia Escolar, os resultados apontam para sua relevância como campo estratégico na promoção da saúde mental no contexto educacional. O Serviço de Psicologia da instituição investigada demonstrou contribuir significativamente para o acolhimento, o acompanhamento e o encaminhamento dos estudantes, bem como para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e regulação emocional. Desse modo, essa atuação, quando fundamentada em uma perspectiva crítica e contextualizada, ultrapassa o modelo clínico tradicional e se configura como prática institucional comprometida com o desenvolvimento integral dos sujeitos.

Cabe destacar também que a percepção das famílias, por sua vez, revelou-se elemento fundamental na compreensão do fenômeno, evidenciando a importância da identificação precoce dos sintomas e da articulação entre escola e família no acompanhamento dos estudantes. A parceria estabelecida entre esses atores amplia a rede de apoio e fortalece as intervenções, contribuindo para a construção de um ambiente educacional mais integrado e humanizado.

Dessa forma, os resultados desta pesquisa evidenciam que o enfrentamento da ansiedade na adolescência exige ações articuladas entre diferentes dimensões: individual, institucional e social, demandando a construção de práticas educativas e psicológicas que considerem a complexidade do fenômeno. Nesse sentido, a Psicologia Escolar reafirma-se como campo fundamental para a mediação dessas relações,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contribuindo para a promoção da saúde mental e para a construção de ambientes escolares mais inclusivos, acolhedores e significativos.

Por fim, destaca-se que este estudo contribui para o avanço das discussões no campo da educação e da Psicologia Escolar ao evidenciar a centralidade das dimensões emocionais no processo educativo, bem como ao apontar a necessidade de fortalecimento de políticas e práticas institucionais voltadas à saúde mental dos estudantes. Tais contribuições reforçam a urgência de se pensar a escola não apenas como espaço de transmissão de conhecimentos, mas como ambiente de cuidado, desenvolvimento humano e produção de sentidos.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL, **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view> acesso em 20/01/2026.

BRASIL, **Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016**. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view> acesso em 20/01/2026.

CURY, Augusto. **Ansiedade: como enfrentar o mal do século**. São Paulo: Saraiva, 2013.

CHARLOT, Bernard. *Da relação com o saber: elementos para uma teoria*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

ESTANISLAU, G. M.; BRESSAN, R. A.; KIELING, C.; MARI, J. de J. Promoção da saúde mental e prevenção de transtornos mentais no contexto escolar. In:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ESTANISLAU, G. M.; BRESSAN, R. A. (Orgs.). Saúde mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto Alegre: **Artmed**, 2014.

FRANKL, V. E. **Em busca de sentido**. Petrópolis: Vozes, 1985.

GUZZO, R. S. L.; MEZZALIRA, A. S. C.; MOREIRA, A. P. G.; TIZZEI, R. P.; SILVA NETO, W. M. de F. Psicologia e Educação no Brasil: uma visão da história e possibilidades nessa relação. **Revista Psic.: Teor. e Pesq.**, v. 26, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ptp/a/fv7MZsGSyvth4V8RkvMYGtb/?lang=pt>. Acesso em: 04 out. 2021.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: **Atlas**, 2003; 2017.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e Gestão da Escola**: Teoria e Prática. Goiânia, Editora Alternativa, 2001.

MAY, R. O significado da Ansiedade: as causas da Integração e Desintegração da personalidade. Rio de Janeiro: **Zahar Editores**, 1980.

NEVES, M. A. P.; ARINELLI, G. S.; REIS, E. de C.G. dos; MEDEIROS, F. P.; SOUZA, V. L. T. de. Psicologia Escolar no Ensino Médio: reflexões sobre o trabalho e profissão. In: SOUZA, V. L. T. de; AQUINO, F. de S. B.; GUZZO, R. S. L.; MARINHO-ARAÚJO, C. M. (Orgs.). **Psicologia escolar crítica**: atuações emancipatórias nas escolas públicas. Campinas: Editora Alínea, 2018.

RAMOS, Angela Maria Ribeiro. Transtorno de ansiedade no adolescente: contribuições da Psicologia Escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo. 273 f. : il. Orientação: Prof^a. Maria Aparecida Monteiro da Silva. **Tese** (Doutorado em Ciências da Educação) Universidade Columbia Del Paraguay, Asunción - PY, 2023.

SILVA, A. B. B. **Mentes ansiosas**: o medo e a ansiedade nossos de cada dia. 2. ed. Ed. Globo/Principium, 2017.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SOUZA, M. P. R. de et al. Atuação do psicólogo na educação: análise de publicações científicas brasileiras. **Psicologia da Educação**, São Paulo, n. 38, 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752014000100011. Acesso em: 12 mai. 2021.

TELES, L. O cérebro ansioso: aprender a reconhecer, prevenir e tratar o maior transtorno moderno. São Paulo: **Editara Alaúde**, 2018.

YIN, R. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Submetido em: 19/01/2026
Revisões solicitadas em: 26/01/2026
Aprovado em: 10/02/2026
Publicado em: 20/02/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)